

ОСТЕОАРТРОЗЛАРНИ ДАВОЛАШДА ФИЗИОТЕРАПЕВТИК МУОЛАЖАЛАРНИНГ МУВОФИҚЛИГИ

Туксанова Зебинисо Изатуллоевна

Джаббарова Замира Бабакуловна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Замонавий тиббиётда кўпинча комплекс даволаш усуллари қўлланилади. Турли хил физиотерапевтик воситалар биргаликда қўлланилганда, бир-бирининг таъсирини кучайтириши ёки заифлаштириши мумкин. Шунинг учун турли касалликлари бор беморларни даволаш ва реабилитация қилиш самарадорлигини янада ошириш учун терапевтик жисмоний омилларни тайинлашнинг мувофиқлиги ва кетма-кетлигини ҳисобга олиш муҳимдир. Остеоартроз касаллигини даволашда ҳам физиотерапия муолажаларининг бир-бири билан ҳамда дори воситалари билан биргаликдаги комбинациясини ўрганиш ва уларга амал қилиш катта аҳамият касб этади.

Бугунги кунда ОА билан касалланган беморларни даволаш асосан тўртта босқичдан иборатдир. Биринчиси, айнан нофармакологик усул бўлиб, уларга физиотерапия, мануал терапия, жисмоний фаоллик киради. ОА нинг биринчи ва иккинчи даражасини даволашда биз шу тавсиядан фойдаланган ҳолда беморларимизга физиотерапевтик ва даво машқларини олиб бордик.

Калит сўзлар: физиотерапия, даво машқлари, тоғай, артроз, самарадорлик, нофармакологик, реабилитация, бўғим.

Долзарблиги. Остеоартроз – бўғимларнинг сурункали прогрессив дегенератив-дистрофик касалликлари гуруҳи бўлиб, бўғим юзаси тоғай тўқималарининг ва суяк ҳамда унинг атрофидаги юмшоқ тўқималарнинг зарарланиши билан кечадиган патология ҳисобланади. 60 ёшгача бўлган одамларда ногиронликка олиб келувчи касалликларга киритилган.

Халқаро касалликлар таснифига рўйхатига кўра, таянч-ҳаракат тизими касалликлари 150 дан ортиқ нозологияни ўз ичига олади, қайсики скелет-мушак тизимини зарарлайди: мушаклар, суяк, бўғим, пай ва бойламлар каби бириктирувчи тўқималар.

Улар ўткир ва қисқа вақтли ҳолатлардан – синишлар, лат ейиш ва чиқишлардан умрбод бузилишлар, яъни сурункали оғриқ ва ногиронликкача олиб келади.

Башоратларга кўра, 2050 йилга келиб, дунё бўйлаб тахминан 130 миллион киши ОА билан азият чекади, улардан 40 миллиони эса жиддий ногирон бўлиб қолади.

Ишнинг мақсади. Остеоартроз билан касалланган беморларда оғриқни камайтириш, бўғимлардаги ҳаракатлар функциясини яхшилаш ҳамда уларнинг ҳаёт сифатини яхшиловчи чора-тадбирларни ишлаб чиқишдан иборатдир.

Материаллар ва усуллар. Остеоартроз билан касалланган беморларга индивидуал клиник, инструментал, функционал, лаборатор кўрсаткичларга, шунингдек, коморбид ҳолатларнинг мавжудлигига қараб реабилитация усуллари тайинлашда индивидуал ёндашган ҳолда тавсия этилди. Биринчи ўринда беморлар ёши, жинси, касалликнинг давомийлиги, йўлдош касалликлари, Kellgren-Lawrence бўйича рентгенологик даражалари, МРТ, УТТ (синовит, тендинит, Байкер кистаси) бўйича клиник маълумотлар аниқланди. Тадқиқот БВКТТМ физиотерапия ва травматология бўлимларида 35 дан 55 ёшгача бўлган икки гуруҳга бўлинган 137 нафар беморларда ўтказилди. Шундан гонартроз билан касалланган беморлар сони 92 нафарни ташкил қилиб, (1-гуруҳда 68 киши; 2-гуруҳда 24 киши) ларда ўтказилди.

Биринчи, яъни асосий гуруҳдаги беморларга магнитотерапияни дорили электрофорез (“Карипаин” препарати) билан биргаликда қўлланилди. Иккинчи гуруҳдаги беморларга эса электрофорез муолажаси лидокаин

эритмаси билан олиб борилди. Ҳар иккала гуруҳдаги беморларга муолажалар 15-20 дақиқа, частота 100 Гц, 12-15 мА гача бўлган қийматни беморнинг сезувчанлигига қараб ўрнатилди. Электрофорез муолажаси ҳар куни ва мунтазам равишда амалга оширилди. Курслар сони касалликнинг оғирлигига боғлиқ ҳолда (кўпинча 2-3 курс) олиб борилди. Бир даво курси 10-12 муолажани ташкил этди. Жисмоний фаоллиги паст бўлган беморларга даво машқлари ва диетотерапия тавсия эилди.

Статистик таҳлиллар компьютер программасини қўллаб олиб борилди. Стьюдент t-критерийси баҳоланди.

Олинган натижалар. Беморларнинг клиник хусусиятлари 1-жадвалда келтирилган бўлиб, ундаги маълумотлардан келиб чиқадики, беморларнинг аксарияти (82,4%) 45 ёшдан ошган аёлларни ташкил қилади. Энг кўп беморлар 45 ёшдан 65 ёшгача бўлганлар гуруҳидир. Ўртача ёш 58,6 ни ташкил этди. Касалликнинг давомийлиги 6 ойдан 15 йилгача, хуружларнинг ўртача давомийлиги $5,9 \pm 1,1$ ҳафтани ташкил этди.

Гонартроз билан касалланган беморларда семизлик (55,9%; 52,9%), гипертония касаллиги (47,4%; 64,7%), травмалар (20,3%; 17,6%), жисмоний фаолликнинг етишмаслиги (62,7%; 41,2%) ва бошқа келтириб чиқарувчи омиллар (11,3%; 10,6%) ни ташкил этди. УТТ даги маълумотларга қараганда, беморларда синовит (72,1%; 58,3%), тендинит (82,3%; 87,5%), Бейкер кистаси (19,1%; 8,3%) аниқланди.

Беморларнинг зарарланган тизза бўғимларида ҳаракатланиш доирасининг чекланганлиги (84%) ни кўрсатди. ВАШ шкаласи бўйича ҳаракатланиш пайтидаги оғриқ синдроми асосий ва таққослаш гуруҳларда мос равишда 40 дан 100 мм гача ($82,24 \pm 2,58$ мм ва $61,8 \pm 2,4$ мм). Лекен функционал индексининг қийматлари эса 4 дан 16 баллгача, яъни $15,1 \pm 0,6$ ва $15,2 \pm 0,8$ баллни ташкил этди.

Даволанишдан олдин иккала гуруҳдаги беморларда оғриқнинг оғирлик даражаси, клиник ва рентгенологик кўринишида фарқ қилмади, аммо, I

гурухдаги беморларда ҳаракатдаги ВАШ шкаласи бўйича оғриқ юқори даражада эди ($p < 0,01$). Даволашнинг 1 ойидан бошлаб иккала гурухдаги беморларда оғриқ ва касалликнинг бошқа клиник белгиларининг камайганлиги кузатила бошланди, аммо I гурухда кўрсаткичлар сезиларли даражада намоён бўлди. Шундай қилиб, ушбу гурухдаги беморларда ВАШ шкаласи бўйича тинч ҳолатда, ҳаракатланиш вақтида оғриқнинг анчагина пасайиши кузатилди, функционал тестлар яхшиланди (30 м тўғри чизик бўйлаб юриш, зинапоёга кўтарилиш, тизза бўғимининг эгилиши) ($p < 0,01$), II гурухдаги беморлар эса фақат дам олишда оғриқ сезиларли даражада камайганлигини айтишди.

Иккала гурухда ҳам икки ва уч ойдан сўнг динамикада сезиларли даражада ижобий томонга ўзгарди, лекин I гурухда барча клиник кўрсаткичларнинг яхшиланиши тезроқ содир бўлди.

Шундай қилиб, карипаин препарати билан қилинган электрофорез муолажаси даволанишнинг 8 ҳафтасида оғриқнинг сезиларли даражада камайиши, Лекен индекси, функционал тестларнинг яхшиланиши кузатилди. 12-13 ҳафтадан кейин ҳам бу тенденция сақланиб қолинди. II гурухда кўпгина клиник тестларда сезиларли яхшиланиш 8-10 ҳафтадан кейин кузатилди.

Функционал Лекен индекси 12 ҳафталик даволанишдан сўнг статистик жиҳатдан сезиларли яхшиланиши қайд этилди. ($p < 0,01$). Ушбу муолажалар натижасида 12 ҳафтадан кейин беморларнинг тинч ҳолатда 87% ва 74% да, ҳаракат пайтида - 82% ва 70% да оғриқнинг тўлиқ йўқолиши, бўғимларнинг шишиши - беморларнинг 94% ва 75% да (мос равишда I ва II гурухларда) қайтиши кузатилди. Бу беморларда лаборатор кўрсаткичлар яхшиланди.

Муолажадан олдин WOMAC индекс шкаласи бўйича тизза бўғимининг функционал ҳолати иккала гурухда ҳам сезиларли даражада фарқ қилмади: I гурух - $52,2 \pm 0,6$ мм; II гурух - $46,0 \pm 0,5$. “Карипаин”

препарати билан ўтказилган электрофорез муолажаси лидокаин препарати билан қилинган электрофорезга қараганда бўғим функциясининг сезиларли даражада яхшиланишига олиб келди, даво самараси 4 ҳафтадан сўнг намоён бўлди, 8 ва 12 ҳафтадан кейин самарадорлик янада ошиши кузатилди. "Зинадан кўтарилиш ёки тушиш", "полга эгилиш", "уйдаги оғир иш" белгилари учун оғриқнинг оғирлик даражаси энг юқори бўлган - 60 дан 100 мм гача.

Даволаш самарадорлиги WOMAC индексидаги ўзгаришлар, функционал Лекена индекси, ВАШ бўйича оғриқ, яъни юриш пайтида, тинч ҳолатда, гониометрия маълумотлари, 30 м тўғри чизикда юриш ҳамда зинага чиқиш вақти бўйича баҳоланди.

Гонартроз учун Лекен индекси, шунингдек WOMAC индекси даволашнинг самарадорлигини баҳолаш учун клиник кўрикдан ўтказиш билан бирга ВАШ шкаласи бўйича 0 дан 100 мм гача ҳаракатланиши, зинадан 10 қадам (сек) кўтарилиш вақтини ва 30 м (сек) масофада тўғри чизик бўйлаб юриш вақти беморнинг тинч ҳолатдаги бўғимдаги оғриғи ҳисобга олинди. Тизза бўғимларининг ҳажми бўғимнинг ўрта учдан бир қисмидаги ўлчов лентаси ёрдамида, гониометрия маълумотларига кўра тизза бўғимларида ҳаракатланиш диапазони, бўғимларнинг шиши баллларда (0 дан 2 баллгача) баҳоланган, бўғим ёриқлари йўналиши бўйлаб пальпация қилинганда кузатиладиган оғриқлар ҳам баллларда (0 дан 2 баллгача) аниқланди.

1-жадвал

Даво муолажалари вақтида WOMAC индексининг ўзгариши, балларда

WOMAC	Даволанишдан олдин	1 даво курсидан	2 даво курсидан	3 даво курсидан	4 даво курсидан
-------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

		сўнг	сўнг	сўнг	сўнг
Умумий					
индекс	5,3	-0,7	-1,1	-1,4	-1,8
I	5,0	-0,2	-0,6	-1,0	-1,4
II		0,36	0,40	0,42	0,44
СВ-MW		0,25	0,33	0,35	0,37
90% АҚД					
Оғрик					
индекси	4,8	-0,8	-1,4	-1,2	-2,1
I	4,4	-0,2	-0,8	-1,1	-1,2
II		0,38	0,45	0,48	0,46
СВ-MW		0,31	0,37	0,40	0,37
90% АҚД					
Барқарорлик					
индекси					
I	5,5	-1,1	-1,4	-2,1	-2,2
II	5,2	-0,6	-0,7	-1,5	-1,6
СВ-MW		0,46	0,43	0,46	0,49
90% АҚД		0,33	0,36	0,41	0,42
Функционал					
индекс					
I	6,6	-1,3	-1,8	-1,8	-2,3
II	6,5	-0,8	-1,3	-1,5	-2,2
СВ-MW		0,37	0,41	0,43	0,47
90% АҚД		0,32	0,34	0,36	0,41

Mann-Whitney мезони

Амалдаги қийматлар диапазони

Беморларда ҳаракатдаги чекловлар кўп ҳаракатчанлик ва барқарор мувозанат талаб қилинадиган ҳолатларда, хусусан, автомобилга кириш ёки

чиқишда, тўшакдан туриш пайтида (57 дан 72 мм гача), (гуруҳлар бўйича мос равишда $54,3 \pm 0,5$ мм ва $51,6 \pm 0,6$ мм) сезилди. Умуман олганда, ҳар икки гуруҳ беморларни даволаниш вақтида 3 ой ичида WOMAC шкаласининг барча пунктлари бўйича зарарланган бўғимлар ҳаракатчанлиги сезиларли даражада ($p < 0,05$) яхшиланиши қайд этилди, айниқса 8-ҳафтадан бошлаб даво натижалари 2-гуруҳдаги беморларга нисбатан 1-гуруҳдаги беморларда яхши самара бераётганлиги аниқланди. Муолажа вақтида ҳеч қандай ножўя таъсир кузатилмади.

Хулоса. Комплекс реабилитация усуллариининг терапевтик таъсири (жисмоний машқлар, дорили электрофорез, лазеротерапия, иссиқлик билан даволаш, зарб тўлқинли терапия, паст частотали магнитотерапия) беморларда дам олиш ва ҳаракат пайтида бўғимларда оғриқ ва эрталабки қарахтлик интенсивлигининг сезиларли даражада пасайиши, бўғимлардаги ҳаракатчанлигининг ошиши, психофизиологик ҳолатнинг ва ҳаёт сифатининг ижобий томонга ўзгариши, ҳамда гипертония, кам ҳаракатлилик ва ортиқча тана вазни билан бирга кечадиган остеоартроз билан касалланган беморларда тизимли гемодинамиканинг сезиларли яхшиланиши аниқланди.

Адабиётлар:

1. Абусева Г. Р., Ковлен Д. В., Пономаренко Г. Н. и др. Физические методы реабилитации пациентов с остеоартрозом: наукометрический анализ доказательных исследований. //Травматология и ортопедия России. 2020;26 (1):190-200.
2. Максимов А. В., Шибанов Е. Н., Ямалдинова Е. А. Применение высокотоновой электротерапии у больных остеоартрозом // Медицинские изделия» - 2018 - №1. – С. 43.
3. Менгельбаева З. Я. Эффективность применения электроимпульсных физиотерапевтических методов в лечении остеоартроза // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ» - 2020. - № 2 .-(23) Т.3. – С. 152-153.

4. Нурбоев Ф. Э., Туксанова З. И. Остеоартрознинг тарқалиш сабаблари, ривожланиш механизми, кечиш хусусиятларининг ўзига хослиги // *Тиббиётда янги кун. Илмий журнал* – 2020 - №2 (30) -485-488 б.
5. Рябинин С. В., Самодай В. Г., Пелешенко Е. И. Повышения клинической эффективности лечения гонартроза с использованием индивидуализированной схемы терапии // *Вестник Смоленской государственной медицинской академии.* – 2019. – Т. 18. – №. 3. – С. 66-73.
6. Туксанова Зебинисо Изатуллоевна Остеоартроз касаллигида клиник кўрсаткичлар таҳлили // *Innovations in Technology and Science Education 2023.* 881-892 б.
7. Турсунова А. М., Абдурахимова Л. А. Реабилитация в поликлиническом звене здравоохранения: использование комплекс методов в лечении больных деформирующим остеоартрозом // *Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (Улан-Удэ)* – 2015. – С.336-337.
8. Якушин А. А. и др. Суставосохраняющие методы лечения пациентов с деформирующим остеоартрозом в современной гериатрической практике // *Московская медицина.* – 2019. – №. 6. – С. 112-112.
9. Peng H, Ou A, Huang X, Wang C, Wang L, Yu T, Zhang Y, Zhang Y. Osteotomy Around the Knee: The Surgical Treatment of Osteoarthritis. // *Orthop Surg.* 2021 Jul;13(5):1465-1473.
10. Tuksanova Z.I. Analysis of clinical signs of a patient's osteoarthrosis // *World Bulletin of Public Health.* – 2022. – Т. 16. – С. 146-150.
11. Snelling S.J., Bas S., Puskas G.J. Presence of IL-17 in synovial fluid identifies a potential inflammatory osteoarthritic phenotype. *PLoS One.* 2017. Vol. 12 (4). P. 109.
12. Sun Y, Zuo Z, Kuang Y. An Emerging Target in the Battle against Osteoarthritis: Macrophage Polarization.// *Int J Mol Sci.* 2020 Nov 12;21(22):8513

13. Tuksanova Z.I. Complex rehabilitation methods depending on the pathogenetic link of osteoarthritis // Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – C. 484-487.
14. Tuksanova Z.I. Methods of complex rehabilitation of patients with osteoarthritis (review of literature) World Bulletin of Public Health // 2022. 17.
15. Tuksanova Z. I., Nurboyev F. E., Ismoilova M. Y., Djabbarova M.B. Development of differentiated approaches to the complex treatment of osteoarthritis // Psychology and education. – 2021. – T. 2. – C. 5002-5005.